

DOI:10.5281/zenodo.6637896

CZU: 343.211:343.541

PRACTICA APLICĂRII RĂSPUNDERII PENALE PENTRU HĂRȚUIRE SEXUALĂ: PROBLEMATICA ȘI PERSPECTIVE DE SOLUȚIONARE

Vitalie STATI

*doctor în drept, conferențiar universitar,
Departamentul Drept penal, Facultatea de Drept, USM
ORCID ID: 0000-0003-1371-4961*

Mihaela BOTNARENCO

*doctor în drept, conferențiar universitar,
Departamentul Drept penal, Facultatea de Drept, USM
ORCID ID: 0000-0003-3243-4834*

The purpose of this article is to examine the errors of application of art.173 Criminal Code of Republic of Moldova (further CP RM). As a result of the study, the following conclusions are formulated: in frequent cases in judicial practice, the explanations from point 18 of the SCJ Plenum Decision no. 17/2005 are ignored; errors in the application of art.173 CP RM continue to be admitted, of which we note: a) physical coercion is interpreted as a form of manifestation of physical behavior within the meaning of art.173 CP RM; b) taking advantage of the person's inability to defend himself or express his will is seen as a way to achieve sexual harassment; c) the threat of violence is considered a threat within the meaning of art. 173 of the CP RM; d) there is no clear delimitation between threat and blackmail, seen as normative modalities of the adjacent action within sexual harassment. In conclusion, in order to ensure the application of art.173 CP RM in accordance with the principle of legality, it is proposed to improve this article.

Keywords: sexual harassment; rape; violent sexual acts; constraint; threat; blackmail; judicial practice; the principle of legality.

În Codul penal al Republicii Moldova, hărțuirea sexuală este incriminată în art.173. Adoptând acest articol, legiuitorul moldav a urmărit să asigure protecția libertății și inviolabilității sexuale contra oricărui comportament fizic, verbal sau nonverbal, care lezează demnitatea persoanei ori care creează o atmosferă neplăcută, ostilă, degradantă, umilitoare, discriminatorie sau insultătoare cu scopul de a determina o persoană la raporturi sexuale ori la alte acțiuni cu caracter sexual nedorite, săvârșite prin amenințare, constrângere sau șantaj.

Totuși, simpla incriminare a unei fapte nu constituie garanția unei protecții eficiente a valorilor sociale de maximă importanță. În absența unei interpretări și, implicit, aplicări a normei penale în conformitate cu principiul legalității, există riscul ca acea normă să devină mai degrabă un factor de inhibare a dezvoltării sociale, decât un factor de apărare a valorilor sociale de maximă importanță.

Pornind de la această premisă, prezentul demers științific are ca obiect analiza practicii judiciare în materia aplicării art.173 CP RM. Atenția va fi axată cu predilecție asupra punctelor vulnerabile ce marchează această practică. Totodată, trebuie să menționăm că la baza studiului de față se află o investigație anterioară [1] în care, printre altele, a fost analizată practica de aplicare a art.173 CP RM din momentul intrării în vigoare a acestui articol (03.09.2010) [2] până în iunie 2015. În cadrul acestei lucrări, au fost pertractate *inter alia* cele mai grave erori ce caracterizează practica de aplicare a art.173 CP RM:

1) confundarea conceptului de comportament fizic în accepțiunea art.173 CP RM cu noțiunea de constrângere fizică, utilizată în art.171 și 172 CP RM;

2) catalogarea profitării de imposibilitatea persoanei de a se apăra sau de a-și exprima voința în calitate de modalitate de realizare a hărțuirii sexuale;

3) catalogarea amenințării cu omor ca amenințare sau șantaj în accepțiunea art.173 CP RM;

4) reținerea la calificare a concursului ideal dintre infracțiunile prevăzute la art.172 și art.173 CP RM.

În vederea eficientizării practicii de aplicare a art.173 CP RM, în studiul efectuat a fost propus un Proiect de modificare și completare a Hotărârii Plenului Curții Supreme de Justiție nr.17 din 07.11.2005 despre practica judiciară în cauzele din categoria infracțiunilor privind viața sexuală [3] (în continuare – Hotărârii Plenului CSJ nr.17/2005), în care au fost formulate explicații detaliate cu privire la calificarea hărțuirii sexuale [1, p.192-194]. Ca efect, prin Hotărârea Plenului Curții Supreme de Justiție nr.22 din 25.06.2018 [4], a fost completată Hotărârea Plenului CSJ nr.17/2005. Astfel, în pct.18 al acestei din urmă hotărâri identificăm explicații care au drept scop aplicarea art.173 CP RM în conformitate cu principiul legalității.

În continuare, ne propunem să urmărim traseul evolutiv al practicii judiciare în materia hărțuirii sexuale, începând cu anul 2016 până în anul 2021. Pe această cale, ne dorim să aflăm în ce măsură explicațiile din pct.18 al Hotărârii Plenului CSJ nr.17/2005 au contribuit la aplicarea art.173 CP RM în corespundere cu principiul legalității. În context, este de menționat că, potrivit alin.(7) art.7 al Codului de procedură penală, „hotărârile explicative ale Plenului Curții Supreme de Justiție în chestiunile privind aplicarea prevederilor legale în practica judiciară

au caracter de recomandare pentru organele de urmărire penală și instanțele judecătorești” [5].

Din start, precizăm că atenția noastră va fi axată mai cu seamă asupra punctelor vulnerabile ce marchează practica de aplicare a art.173 CP RM. Sub un prim aspect, vom prezenta următoarele exemple din practica judiciară:

- *în drept, fapta lui X.Y. a fost calificată conform art.173 CP RM. În fapt, la începutul lui aprilie 2016, aproximativ la ora 14.00, aflându-se în ascensorul unui bloc de locuit din mun. Chișinău, fiind dezbrăcat, manifestând un comportament fizic, care lezează demnitatea persoanei și creează o atmosferă neplăcută, ostilă, degradantă, umilitoare și insultătoare, acesta a strâns-o de gât pe X.Z., cu scopul de a o determina la raporturi sexuale ori la alte acțiuni cu caracter sexual nedorite de către victimă [6];*

- *în drept, fapta lui X.D. a fost calificată în baza art.173 CP RM. În fapt, la 10.06.2017, aproximativ la ora 19.30, aflându-se în fața unui bloc de locuit din or. Rezina, urmând scopul de a o determina pe minora X.Z. la acțiuni cu caracter sexual, lezându-i printr-un comportament fizic demnitatea, creând o atmosferă neplăcută, degradantă și umilitoare, X.D. a hărțuit-o sexual prin constrângere, manifestată prin atingeri cu mâna a părților intime ale corpului [7].*

Aceste soluții de calificare nu au drept reper explicațiile din pct.18 din Hotărârea Plenului CSJ nr.17/2005, pe care o considerăm fundamentată: „În sensul art.173 CP RM, prin „comportament fizic, verbal sau nonverbal care lezează demnitatea persoanei sau care creează o atmosferă neplăcută, ostilă, degradantă, umilitoare, discriminatorie sau insultătoare, în scopul de a determina o persoană la raporturi sexuale ori la alte acțiuni cu caracter sexual” se înțelege pretinderea, explicită sau implicită, a unui raport sexual ori a unei alte acțiuni cu caracter sexual. Conduita infracțională (fizică, verbală sau nonverbală) se poate realiza prin atingeri ale corpului victimei, glume necenzurate, propuneri impudice, exprimate verbal sau în scris, insulte, gesturi cu caracter sexual etc., în scopul de a determina victima la un raport sexual ori la o altă acțiune cu caracter sexual” [3].

Într-adevăr, în legătură cu cele două spețe exemplificate mai sus, menționăm că noțiunea de constrângere utilizată în art.173 CP RM nu se confundă cu noțiunea „constrângere fizică”, folosită în art.171 și 172 CP RM. În sensul art.171 și 172 CP RM, constrângerea fizică presupune limitarea libertății de acțiuni și de manifestare a voinței victimei, pe calea aplicării violenței. În opoziție, în ipoteza hărțuirii sexuale, prin constrângere trebuie de înțeles profitarea făptuitorului de starea de dependență a victimei. Mai precis, în ipoteza descrisă în art.173 CP RM, acțiunea adiacentă sub forma constrângerii presupune întrunirea

următoarelor două condiții: a) victima infracțiunii prevăzute la art.173 CP RM se află într-o situație de dependență față de făptuitor; b) făptuitorul profită de această situație.

Manifestarea comportamentului fizic în contextul hărțuirii sexuale nu poate avea ca obiectiv înfrângerea împotrivirii fizice a victimei. Un asemenea obiectiv, specific constrângerii fizice, va atesta necesitatea calificării faptei în baza art.171 sau 172 CP RM. Manifestarea comportamentului fizic în contextul hărțuirii sexuale se poate exprima în atingeri ale corpului victimei (mângâieri, îmbrățișări, ciupituri, palme „amicale”, strângeri ușoare de diferite părți ale corpului, săruturi prietenești, îmbrânceli etc.).

În altă ordine de idei, noțiunea de constrângere utilizată în art.173 CP RM nu se confundă cu noțiunea „constrângere psihică”, la care se recurge în art.171 și 172 CP RM. În sensul art.171 și 172 CP RM, constrângerea psihică presupune limitarea libertății de acțiuni și de manifestare a voinței victimei, pe calea amenințării cu violența. Drept urmare, nu poate fi acceptată soluția de calificare din următoarele spețe:

- *în drept, fapta lui T.X. a fost calificată în baza art.173 CP RM. În fapt, în perioada octombrie 2016 - mai 2017, acționând cu scopul de a determina victima la raporturi sexuale și la alte acțiuni cu caracter sexual nedorite, acesta a manifestat un comportament verbal, propunându-i insistent lui X.Y. de a se întâlni și a petrece timpul împreună. Întrucât victima a refuzat, T.X. a amenințat-o cu aplicarea violenței [8];*

- *în drept, C.S. a fost condamnat conform art.173 CP RM. În fapt, în septembrie 2015, urmărind scopul întreținerii raporturilor sexuale cu S.M. și R.A, sub pretextul petrecerii timpului pe litoral, C.S. le-a invitat în or. Mamaia din România. În acest scop, la 06.09.2015, S.C. împreună cu S.M. și R.A., s-au deplasat cu automobilul în or. Mamaia. La sosire, cei trei s-au cazat într-un apartament închiriat în prealabil de către C.S. Ulterior, în noaptea de 07.09.2015, fiind în stare de ebrietate alcoolică, C.S. le-a propus lui S.M. și R.A. să întrețină raporturi sexuale. Însă, deoarece acestea au refuzat, C.S. a amenințat victimele cu aplicarea violenței [9];*

- *în drept, fapta lui X a fost calificată în baza art.173 CP RM. În fapt, la data de 30.12.2015, aproximativ la ora 01.00, aflându-se într-un apartament, pentru a o determina pe minora G.V., născută la 29.10.1998, la întreținerea raporturilor sexuale nedorite, a manifestat față de ea un comportament fizic și verbal, care lezează demnitatea persoanei și creează o atmosferă neplăcută și insultătoare, însoțit de acțiunile de amenințare și constrângere, exprimat în compresiunea gâtului cu mâinile, fără a avea ca obiectiv înfrângerea împotrivirii fizice a victimei [10].*

Aceste soluții de calificare nu respectă următoarea explicație din pct.18 din Hotărârea Plenului CSJ nr.17/2005, pe care o considerăm fundamentată: „Conținutul amenințării în ipoteza hărțuirii sexuale poate viza: distrugerea sau deteriorarea bunurilor, răpirea persoanei, privațiunea ilegală de libertate, tragerea ilegală la răspundere a persoanei, amenințarea cu unele acțiuni huliganice, cu răpirea mijlocului de transport sau oricare altă amenințare care nu cade sub incidența normelor specificate la art.171 și 172 CP RM” [3].

În ultimele trei spețe exemplificate mai sus, obiectul amenințării îl constituie violența. În ultima speță se arată că scopul făptuitorului nu constă în înfrângerea împotrivirii fizice a victimei. Totuși, compresiunea gâtului victimei, la care a recurs făptuitorul, infirmă această ipoteză. Or, în rezultatul faptei descrise în ultima speță, victima „a fost nevoită să iasă afară dezbrăcată și fără telefonul mobil, fiind speriată” [10].

În consecință, în ultimele trei spețe prezentate *supra*, răspunderea urma să fie aplicată pentru tentativa la una dintre infracțiunile prevăzute la art.171 sau 172 CP RM. Or, dacă, întru executarea scopului de comitere a uneia dintre aceste infracțiuni, executarea laturii obiective este întreruptă din cauze independente de voința făptuitorului (intervenția unor persoane terțe, strigătele victimei care au generat temerea făptuitorului de a fi surprins, cauze de natură fiziologică, fuga victimei etc.), atunci se aplică art.27 și art.171 sau 172 CP RM.

Ridică semne de întrebare și soluția de calificare desprinsă din următoarea speță din practica judiciară: *în drept, G.X. a fost condamnat în baza art.173 și alin.(1) art.179 CP RM. În fapt, în noaptea de 20 spre 21 noiembrie 2014, G.X. a pătruns ilegal în casa de locuit în care dormeau minorele P.X. și M.X. Făptuitorul a refuzat să părăsească domiciliul victimelor la cererea acestora. În afară de aceasta, făptuitorul a manifestat un comportament fizic și nonverbal, lezând demnitatea lui M.X. și creând o atmosferă neplăcută, umilitoare și insultătoare, având intenția de a determina la acțiuni cu caracter sexual nedorite* [11].

În acest caz, datorită obscurității descrierii conduitei infracționale, nu ne putem da seama în ce anume s-a exprimat acțiunea adiacentă din cadrul hărțuirii sexuale. Se creează impresia că doar acțiunea principală a fost reținută la calificare, abordare incompatibilă cu principiul legalității. În acest sens, în pct.18 din Hotărârea Plenului CSJ nr.17/2005 se menționează: „Constrângerea, amenințarea și șantajul sunt acțiuni adiacente de realizare a faptei prejudiciabile prevăzute la art.173 CP RM [...] (a se citi – „modalități normative ale acțiunii adiacente din cadrul faptei prejudiciabile prevăzute la art.173 CP RM” – *n.a.*)” [3]. Într-adevăr, în absența oricăreia dintre acțiunile alcătuitoare, fapta nu poate fi calificată în baza art.173 CP RM.

În următorul caz din practica judiciară, deși cei abilitați cu aplicarea legii penale apreciază că făptuitorul a profitat de starea de neputință a victimei de a se apăra, au încadrat cele săvârșite în baza art.173 CP RM: *M.I, deplasându-se către domiciliul victimei, care avea gradul I de dizabilitate, profitând de starea ei de neputință, urmărind scopul de a o determina la acțiuni cu caracter sexual prin constrângere psihică, i-a solicitat să coboare din pat și să se culce pe podea, creând o atmosferă neplăcută, degradantă și umilitoare, după care a recurs la săruturi pe buze, atingeri indecente în zona sânilor și a organelor genitale, astfel lezându-i demnitatea* [12].

Remarcăm că o atare poziție a instanței de judecată vine în dezacord cu explicația din pct.18 din Hotărârea Plenumului CSJ nr.17/2005, pe care o considerăm fundamentată: „Dacă subiectul infracțiunii profită de imposibilitatea persoanei de a se apăra sau de a-și exprima voința, pentru a o determina la raporturi sexuale ori la alte acțiuni cu caracter sexual, acțiunile făptuitorului se califică în baza art.171 sau 172 CP RM” [3]. Într-adevăr, din art.173 CP RM nu rezultă că profitarea de imposibilitatea victimei de a se apăra sau de a-și exprima voința poate să constituie o modalitate normativă a acțiunii adiacente din cadrul hărțuirii sexuale. O poziție contrară ar echivala cu neglijarea voinței legiuitorului.

În alte cazuri, semnalăm că instanța nu a făcut distincția dintre „șantaj” și „amenințare”, menționându-le în același context fără o delimitare clară. Astfel, într-o speță, *R.D., începând cu octombrie 2020 până la 15 decembrie 2020, manifestând un comportament fizic, verbal și nonverbal, lezându-i demnitatea lui C.E., creând o atmosferă neplăcută, degradantă, umilitoare, discriminatorie și insultătoare, având scopul de a determina victima la raporturi sexuale și la alte acțiuni cu caracter sexual nedorite, a amenințat-o și a șantajat-o cu publicarea unor poze și imagini video indecente pe care le deținea. În opinia instanței de judecată, R.D. a săvârșit infracțiunea prevăzută de art.173 CP RM* [13].

Precizăm cu această ocazie că, în contextul hărțuirii sexuale, atât amenințarea, cât și șantajul au ca punct de convergență o avertizare cu producerea unui rău. Totuși, conținutul avertizării diferă esențialmente în cele două cazuri. În accepțiunea art.173 CP RM, noțiunile „șantaj” și „amenințare” sunt folosite distinct. Ele nu se află una față de cealaltă într-un raport de tipul „parte - întreg”. Din ultima speță rezultă cu claritate că făptuitorul și-a fortificat avansurile sexuale nu pe calea amenințării, ci prin recurgerea la șantaj, adică la „amenințarea cu divulgarea informațiilor care, devenind cunoscute, pot prejudicia onoarea și demnitatea victimei sau a persoanelor apropiate ei ori pot fi cauza altor urmări nedorite” [3].

În încheiere, în rezultatul examinării practicii de aplicare a art.173 CP RM,

se prefigurează următoarele concluzii:

1) în cazuri frecvente, în practica judiciară sunt ignorate explicațiile din pct.18 al Hotărârii Plenului CSJ nr.17/2005;

2) continuă să fie admise erorile de aplicare a art.173 CP RM, dintre care remarcăm:

a) constrângerea fizică este interpretată ca formă de manifestare a comportamentului fizic în sensul art.173 CP RM;

b) profitarea de imposibilitatea persoanei de a se apăra sau de a-și exprima voința este privită ca modalitate de realizare a hărțuirii sexuale;

c) amenințarea cu aplicarea violenței este considerată amenințare în sensul art.173 CP RM;

d) nu se face o delimitare clară între amenințare și șantaj, care constituie modalități normative distincte ale acțiunii adiacente din cadrul hărțuirii sexuale.

Astfel, constatăm că art.173 CP RM se aplică prin analogie cu art.171 și 172 CP RM. Ceea ce sfidează regula fixată în alin.(2) art.3 CP RM.

De asemenea, constatăm că completarea Hotărârii Plenului CSJ nr.17/2005 cu explicații privind hărțuirea sexuală, efectuată la 25.06.2018, nu a facilitat într-un mod sesizabil procesul de interpretare judiciară a art.173 CP RM.

În aceste condiții, unica soluție pentru eficientizarea acestui proces o constituie intervenția legiuitorului, prin modificarea textului incriminator și prin ajustarea acestuia la exigențele ce derivă din principiul legalității. Ne referim la claritatea și previzibilitatea legii penale.

În acest registru, este de precizat că, pe pagina web a Parlamentului Republicii Moldova este publicat Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative [14] (în continuare – Proiectul). În conformitate cu alin.5 art.I al Proiectului, art.173 CP RM ar urma să aibă următorul conținut:

„Hărțuirea sexuală, adică pretinderea unui act sexual sau a unei acțiuni cu caracter sexual care lezează demnitatea persoanei ori creează o atmosferă neplăcută, ostilă, degradantă, umilitoare, discriminatorie sau insultătoare,

se pedepsește cu amendă în mărime de la 500 la 650 unități convenționale, sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 120 la 180 de ore, sau cu închisoare de până la 2 ani”.

Remarcăm că autorii Proiectului au exclus acțiunea adiacentă din conținutul laturii obiective a hărțuirii sexuale, astfel încât dintr-o componență de infracțiune complexă hărțuirea sexuală ar urma să devină una simplă. În acest fel, aria de aplicare a art.173 CP RM ar urma să fie extinsă foarte mult. O atare dispoziție a art.173 CP RM ar putea potența, în viziunea noastră, cel puțin următoarele riscuri:

1) sintagma „atmosferă neplăcută, ostilă, degradantă, umilitoare,

discriminatorie sau insultătoare” se caracterizează printr-un grad sporit de subiectivism și se referă, în mare parte, la percepția victimei. Prin urmare, în lipsa unei restrângeri a acestui subiectivism, care ar îmbrăca forma acțiunii adiacente din cadrul hărțuirii sexuale, art. 173 CP RM va fi interpretat atât de larg încât se va neglija principiul proporționalității incriminării și se va admite o aplicare inflaționistă a legii penale;

2) în varianta de Proiect, hărțuirea sexuală ar fi foarte dificil de delimitat de tentativa la infracțiunile prevăzute la art.171 sau 172 CP RM. De asemenea, în cazul în care victima are o vârstă între 14-16 ani, hărțuirea sexuală în varianta de Proiect ar fi foarte dificil de delimitat de tentativa la infracțiunile prevăzute la art.174 sau 175 CP RM. Această lipsă a unor criterii clare de delimitare va genera discreționarism și coruptibilitate în procesul de aplicare a legii penale;

3) art.173 CP RM ar putea deveni o normă desuetă în condițiile în care va ridica, cel mai probabil, dificultăți *ad probationem*.

Pe cale de consecință – având în vedere aceste riscuri și luând în considerare erorile de aplicare a art.173 CP RM, pe care le-am semnalat mai sus – recomandăm excluderea alin.5 din art.I al Proiectului și reformularea variantei proiectate a art.173 CP RM, după cum urmează:

„(1) Pretinderea unui act sexual sau a unei alte acțiuni cu caracter sexual, pentru sine sau pentru un terț, dacă prin aceasta se creează o atmosferă neplăcută, ostilă, degradantă, umilitoare, discriminatorie sau insultătoare pentru victimă, săvârșită prin profitarea de starea de dependență a victimei sau prin amenințare, cu condiția că fapta nu întrunește elementele violului sau ale acțiunilor violente cu caracter sexual neconsimțite,

se pedepsește cu amendă în mărime de la 300 la 500 unități convenționale, sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 140 la 240 de ore, sau cu închisoare de până la 3 ani.

(2) Aceeași acțiune săvârșită cu bună știință asupra unui minor, se pedepsește cu închisoare de la 3 la 7 ani”.

Considerăm că o asemenea paradigmă de incriminare a hărțuirii sexuale va contribui la aplicarea art.173 CP RM în corespundere cu principiul legalității. Totodată, efectul scontat este cel de reducere a erorilor de calificare a faptei de hărțuire sexuală.

Rațiunea agravării răspunderii penale în ipoteza prevăzută la alin.(2) art.173 CP RM are ca premisă vulnerabilitatea sporită a minorului în cazurile de hărțuire sexuală. În condițiile în care o agravantă similară este prevăzută în art.171 și 172 CP RM, este firesc ca minorul să fie apărat mai energic împotriva hărțuirii sexuale.

Referințe:

1. BOTNARENCO, M. Răspunderea penală pentru hărțuirea sexuală în Republica Moldova / Teză de doctor în drept. Chișinău, 2016.

2. Legea nr. 167 din 09.07.2010 pentru modificarea și completarea unor acte legislative. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 155-158.

3. Hotărârea Plenului Curții Supreme de Justiție nr.17 din 07.11.2005 despre practica judiciară în cauzele din categoria infracțiunilor privind viața sexuală. [Accesat 15.11.2021] Disponibil:

http://jurisprudenta.csj.md/search_hot_expl.php?id=349

4. Hotărârea Plenului Curții Supreme de Justiție nr.22 din 25.06.2018 de modificare și completare a Hotărârii Plenului Curții Supreme de Justiție nr.17 din 07.11.2005 despre practica judiciară în cauzele din categoria infracțiunilor privind viața sexuală. [Accesat 15.11.2021] Disponibil:

http://jurisprudenta.csj.md/search_hot_expl.php?id=336

5. Codul de procedură penală al Republicii Moldova. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.104-110.

6. Sentința judecătorei Buiucani, mun. Chișinău, din 29 noiembrie 2016. Dosarul nr.1-1508/2016. [Accesat 15.11.2021] Disponibil:

https://jc.instante.justice.md/ro/pigd_integration/pdf/9243e84d-d4c2-e611-9a6d-005056a5d154

7. Sentința judecătorei Orhei, sediul Rezina, din 18 august 2017. Dosarul nr.1-106/2017. [Accesat 15.11.2021] Disponibil:

https://jor.instante.justice.md/ro/pigd_integration/pdf/1ad08b64-4586-e711-80d3-0050568b4ab5?fbclid=IwAR1dBpogm8Rjqe9eSHh6nMa08ZTrWJqII9Fsk4gdTo9tzUK1hFHTOKTkWqw

8. Sentința judecătorei Chișinău, sediul Buiucani, din 3 octombrie 2017. Dosarul nr.1-1493/17. [Accesat 15.11.2021] Disponibil:

https://jc.instante.justice.md/ro/pigd_integration/pdf/e8cd9fda-fcb7-e711-80d3-0050568b4c47?fbclid=IwAR0u9g1rCL0lch2ZjaAfMqj8GulocUbiOX5mpzIPMxlM-xsTPXpgM1LJaF8

9. Sentința judecătorei Chișinău, sediul Buiucani, din 28 septembrie 2018. Dosarul nr.1-379/2018. [Accesat 15.11.2021] Disponibil:

[https://jc.instante.justice.md/ro/pigd_integration/pdf/c8605b6a-1dc3-e811-80d5-0050568b021b?fbclid=IwAR1IRfnV\]kTXbZFIrCdAqgYj_yDCBCOJftewcbpaGR-qqiL2ZY6L-2m6NI](https://jc.instante.justice.md/ro/pigd_integration/pdf/c8605b6a-1dc3-e811-80d5-0050568b021b?fbclid=IwAR1IRfnV]kTXbZFIrCdAqgYj_yDCBCOJftewcbpaGR-qqiL2ZY6L-2m6NI)

10. Sentința judecătorei Bălți, sediul Central, din 14 martie 2018. Dosarul nr.1-236/2016. [Accesat 15.11.2021]

https://jbl.instante.justice.md/ro/pigd_integration/pdf/9f2240cc-a027-e811-

80d7-0050568b4d5b?fbclid=IwAR3Zo9qndd66DEpbnF-V-g5sntuK_Y9rb0V-KQfw4W0iRQilo ROqYM9_JFk

11. Sentința judecătorei raionului Ocnița din 7 noiembrie 2016. Dosarul nr.1-168/2016 [Accesat 15.11.2021]
https://jed.instante.justice.md/pigd_integration/pdf/899ed323-c7a4-e611-9a6d-005056a5d154?fbclid=IwAR3M5811uD0N2AWvVVthd-vCYmNac5wbfY0xy74lxELfH X7yvf6RlnPjz7I

12. Sentința jud. Orhei, sediul Rezina, din 24 aprilie 2019. Dosarul nr.1-170/2017 [Accesat 15.11.2021] Disponibil:
https://jor.instante.justice.md/ro/pigd_integration/pdf/3336af50-8566-e911-80d8-0050568b7027?fbclid=IwAR0x4GX_M3n7tchHTuQ6WyyUonuF-H8Y1_zAV8Rtyz EcV0ECcGPK75BGxPg

13. Sentința jud. Chișinău, sediul Buiucani, din 25 mai 2021. Dosarul nr.1-2704/2021. [Accesat 15.11.2021] Disponibil:
https://jc.instante.justice.md/ro/pigd_integration/pdf/af750e3a-58ad-4383-a52a-b043dda5fa0e

14. Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (asigurarea drepturilor victimelor în cazul infracțiunilor privind viața sexuală). [Accesat 15.11.2021]
parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/5336/language/ro-RO/Default.aspx

